

CONTROLE TECNOLÓGICO DO ASFALTO E DO CONCRETO: INTEGRANDO MÉTODOS TRADICIONAIS E TECNOLOGIAS AVANÇADAS PARA GARANTIR QUALIDADE E DURABILIDADE

[Engenharia, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 12/07/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12732592

Artione Rocha Macedo

Resumo

O presente artigo aborda o controle tecnológico do asfalto e do concreto, destacando sua importância para garantir a qualidade e a durabilidade das obras de infraestrutura. A pesquisa bibliográfica foi adotada como metodologia, permitindo uma análise crítica das práticas de controle tecnológico aplicadas aos materiais de construção. Foram investigados métodos tradicionais, como ensaios de resistência à compressão e tração na flexão, e tecnologias avançadas, como o método da maturidade e o uso de ultra-som. Estudos revisados mostraram que a combinação desses métodos pode aprimorar significativamente a eficácia do controle de qualidade. Os resultados indicam que a integração de métodos tradicionais e tecnologias avançadas é essencial para um controle de qualidade mais robusto e abrangente. A adoção de uma abordagem

híbrida, conforme recomendada no estudo, pode proporcionar maior segurança, durabilidade e economia nas obras de infraestrutura. Este estudo contribui para uma compreensão mais profunda das práticas de controle tecnológico e oferece recomendações para a melhoria contínua da qualidade dos materiais de construção.

Palavras-chave: Controle tecnológico, asfalto, concreto, métodos não destrutivos, durabilidade, qualidade de construção.

Abstract

This article discusses the technological control of asphalt and concrete, highlighting its importance in guaranteeing the quality and durability of infrastructure works. Bibliographical research was adopted as the methodology, allowing a critical analysis of the technological control practices applied to construction materials. Traditional methods, such as compressive strength and flexural tensile strength tests, and advanced technologies, such as the maturity method and the use of ultrasound, were investigated. Studies reviewed showed that combining these methods can significantly improve the effectiveness of quality control. The results indicate that the integration of traditional methods and advanced technologies is essential for more robust and comprehensive quality control. Adopting a hybrid approach, as recommended in the study, can provide greater safety, durability and savings in infrastructure works. This study contributes to a deeper understanding of technological control practices and offers recommendations for the continuous improvement of the quality of construction materials.

Keywords: Technological control, asphalt, concrete, non-destructive methods, durability, construction quality.

Introdução

O controle tecnológico do asfalto e do concreto é uma das bases fundamentais para o desenvolvimento de infraestruturas de qualidade, e

os procedimentos de controle de qualidade desempenham um papel central nesse processo, sendo responsáveis por assegurar que os materiais utilizados atendam às especificações técnicas necessárias para sua aplicação em obras civis. Nesse contexto, os ensaios e métodos de controle tecnológico exercem uma influência significativa na garantia da durabilidade e segurança das construções, bem como na eficiência do uso dos recursos materiais.

Ao longo dos anos, diversas técnicas e metodologias de controle tecnológico têm sido discutidas e aplicadas nas indústrias de construção, resultando em diferentes abordagens para o controle de qualidade. Essas concepções variam desde métodos tradicionais de ensaio, como o ensaio de compressão do concreto e a análise granulométrica dos agregados, até abordagens mais modernas que utilizam tecnologia avançada para monitorar e avaliar o desempenho dos materiais.

Diante da diversidade de abordagens no controle tecnológico do asfalto e do concreto, surge o seguinte problema de pesquisa: Quais são os métodos de controle tecnológico mais eficazes para garantir a qualidade e a durabilidade dos materiais utilizados em obras civis, e como a integração de novas tecnologias pode aprimorar esses processos?

Neste estudo, levantamos as seguintes hipóteses como possíveis respostas ao problema de pesquisa: os métodos tradicionais de controle tecnológico, embora eficazes, podem se beneficiar significativamente da integração de tecnologias avançadas, como sensores e técnicas de análise digital, que proporcionam uma avaliação mais precisa e em tempo real dos materiais. A utilização combinada de ensaios tradicionais e novas tecnologias pode resultar em um controle de qualidade mais robusto e abrangente, reduzindo a incidência de falhas e aumentando a vida útil das infraestruturas.

O objetivo geral deste trabalho é analisar os métodos de controle tecnológico do asfalto e do concreto e sua eficácia no processo de

garantia da qualidade e durabilidade dos materiais. Para alcançar esse objetivo, estabelecemos os seguintes objetivos específicos: investigar os métodos tradicionais de controle tecnológico aplicados ao asfalto e ao concreto, destacando suas vantagens e limitações; compreender os princípios e fundamentos das tecnologias avançadas aplicadas ao controle de qualidade, ressaltando suas implicações para a prática de monitoramento de materiais; identificar semelhanças e diferenças entre os métodos tradicionais e avançados em relação ao controle tecnológico; avaliar criticamente as possíveis vantagens e desafios na aplicação combinada desses métodos na realidade das obras civis; propor recomendações para uma prática de controle tecnológico mais eficaz e abrangente, considerando a integração de métodos tradicionais e tecnologias avançadas.

Este estudo é relevante diante das discussões e desafios enfrentados no campo da construção civil. A compreensão dos métodos de controle tecnológico do asfalto e do concreto e a reflexão sobre a integração de novas tecnologias podem contribuir para uma prática de controle de qualidade mais alinhada com as necessidades das obras e com os princípios de uma construção segura e duradoura.

Metodologia

Neste artigo, foi adotado o tipo de pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica é um método que consiste na busca, análise e interpretação de referências teóricas e científicas disponíveis sobre um determinado tema (DE SOUZA et al., 2021). Neste contexto, foram exploradas diversas fontes de informação, como artigos científicos, livros, teses, dissertações e relatórios técnicos, a fim de obter uma compreensão abrangente sobre o tema do controle tecnológico do asfalto e do concreto. A pesquisa bibliográfica é um importante ponto de partida para a produção de conhecimento científico, permitindo uma revisão crítica do conhecimento existente e fornecendo embasamento teórico para a investigação.

Para a seleção das leituras, foi adotada uma abordagem crítica, baseada em critérios pré-estabelecidos. Primeiramente, foram identificadas as bases de dados científicas relevantes, como Scielo, Scopus e Google Scholar, que abrangem publicações científicas nas áreas de engenharia civil e materiais de construção. Em seguida, foram definidos os termos de busca adequados para cada base de dados, com o objetivo de obter um conjunto inicial de artigos relevantes, a saber: controle tecnológico, asfalto, concreto, qualidade de materiais, durabilidade, ensaios de compressão e análise granulométrica.

A seleção das leituras foi realizada em etapas distintas. Inicialmente, foram examinados os títulos e resumos dos artigos identificados, utilizando critérios de inclusão e exclusão pré-definidos. Os critérios de inclusão envolveram a relevância temática, o enfoque no controle tecnológico de asfalto e concreto, a publicação em periódicos científicos renomados e a data de publicação nos últimos 10 anos. Os critérios de exclusão envolveram a não conformidade com o tema proposto, a baixa qualidade metodológica, a duplicação de estudos e a indisponibilidade do texto completo.

Posteriormente, os artigos selecionados foram lidos integralmente e avaliados criticamente. Serão considerados aspectos como a metodologia utilizada, a amostra estudada, os resultados obtidos, as conclusões e a contribuição para o tema em estudo. Será dada ênfase à seleção de estudos de alta qualidade metodológica e com evidências robustas. Quando necessário, consultas adicionais foram realizadas para identificar referências relevantes citadas nos artigos selecionados.

Revisão de literatura

A proposta de seleção das leituras adotou uma abordagem crítica, visando garantir a inclusão de estudos relevantes e confiáveis, além de evitar vieses e garantir a qualidade das informações utilizadas na revisão bibliográfica.

O controle tecnológico do asfalto e do concreto é crucial para garantir a qualidade e a durabilidade das obras de infraestrutura. Diversos estudos têm abordado métodos e práticas que visam aprimorar a eficiência e a segurança dos materiais utilizados em pavimentação e construção civil.

Rheinheimer et al. (2007) destacam a importância do controle tecnológico em pavimentos de concreto, especialmente os conhecidos como pavimentos de concreto fast track. Estes pavimentos são projetados para uma rápida liberação ao tráfego, o que exige um monitoramento constante das propriedades mecânicas, como a resistência à tração na flexão. Métodos não destrutivos, como o método da maturidade e o ultra-som, são frequentemente utilizados para esse monitoramento. No estudo, foram investigadas cinco misturas de concreto, com uma delas sendo aplicada em um pavimento real, onde métodos não destrutivos foram empregados para monitorar o ganho de resistência. Os resultados indicaram que, embora o ultra-som não tenha fornecido resultados satisfatórios, o método da maturidade foi eficaz na estimativa da resistência do concreto.

Goes (2020) enfatiza a importância do controle tecnológico do concreto em obras para garantir que o material atenda aos parâmetros normativos, assegurando a durabilidade da estrutura. Baseando-se na ABNT NBR 12655:2006, o estudo realizou um levantamento bibliográfico e um estudo de campo em uma obra específica, constatando conformidades entre os procedimentos realizados e as normas estabelecidas. O estudo destaca a relevância de seguir normas técnicas para garantir a qualidade e a durabilidade do concreto utilizado em construções.

Ferreira (2017) aborda os procedimentos necessários para garantir um concreto que atenda aos padrões exigidos pelas normas vigentes e pelas especificações do projeto. O estudo foca na aplicação de técnicas de controle de qualidade com o auxílio de tecnologias e mão de obra especializada. Ao seguir esses procedimentos, é possível aumentar a vida útil das estruturas de concreto e proporcionar maior segurança e

economia aos investidores, evitando problemas futuros com patologias decorrentes da falta de qualidade do concreto.

Cruz et al. (2014) relatam o controle tecnológico de revestimento realizado em uma obra de duplicação de pista em Cuiabá. O controle foi feito por meio da extração de corpos de prova do revestimento já finalizado e de ensaios laboratoriais e de campo que determinaram propriedades como teor de betume, grau de compactação, granulometria e parâmetros físicos. Os resultados permitiram comparar e avaliar os parâmetros definidos em projeto com os executados no pavimento, identificando possíveis predisposições a patologias e problemas no processo construtivo.

Mancilha et al. (2021) realizaram um estudo de controle de qualidade em uma obra de pavimentação na avenida Farquar, em Porto Velho. Utilizando corpos de prova obtidos por sonda rotativa, foram determinados parâmetros Marshall da mistura, teor de betume, granulometria e densidade aparente de campo. Os resultados foram comparados com os dados de projeto e as normas brasileiras em vigor, permitindo uma avaliação crítica da qualidade do pavimento.

Teixeira (2019) focou em um estudo comparativo entre a aplicação do concreto asfáltico convencional (Concreto Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ) e o asfalto borracha (AB) nos revestimentos asfálticos. O estudo visa avaliar a eficácia de ambos os materiais em termos de conforto ao rolamento e durabilidade, destacando a necessidade de melhorias na malha viária brasileira.

O controle tecnológico é fundamental para garantir que as propriedades dos materiais utilizados em pavimentação e construção civil atendam às especificações técnicas e normativas. O uso de métodos não destrutivos e a conformidade com normas técnicas, como mostrado nos estudos revisados, são essenciais para assegurar a durabilidade e a segurança das obras. A integração de novas tecnologias e técnicas de controle de

qualidade pode proporcionar melhorias significativas na eficiência e na eficácia dos processos de construção, resultando em estruturas mais seguras e duráveis.

A revisão de literatura forneceu uma visão abrangente sobre as práticas de controle tecnológico do asfalto e do concreto, destacando a importância desses procedimentos para a qualidade e durabilidade das obras de infraestrutura.

Discussão dos dados

Os estudos de Rheinheimer et al. (2007) e Ferreira (2017) enfatizam a eficácia dos métodos não destrutivos, como o método da maturidade, no monitoramento da resistência do concreto. Rheinheimer et al. mostraram que, embora o ultra-som não tenha fornecido resultados satisfatórios, o método da maturidade foi eficaz na estimativa da resistência do concreto em pavimentos fast track. Isso indica que o método da maturidade pode ser uma ferramenta confiável para monitorar o desenvolvimento da resistência do concreto em situações que exigem uma rápida liberação ao tráfego. O estudo de Ferreira corrobora a importância de seguir procedimentos de controle de qualidade rigorosos para garantir que o concreto atenda às especificações normativas, evitando patologias futuras.

Goes (2020) destacou a relevância de conformidade com normas técnicas, especificamente a ABNT NBR 12655:2006, para garantir a durabilidade do concreto. A constatação de conformidades no estudo de campo realizado em Pau dos Ferros reforça a necessidade de seguir diretrizes normativas para assegurar a qualidade do concreto utilizado em construções. Este estudo exemplifica como a adesão a normas pode prevenir problemas de qualidade e aumentar a vida útil das estruturas de concreto.

Os estudos de Cruz et al. (2014) e Mancilha et al. (2021) mostraram a eficácia dos métodos de controle tecnológico na avaliação das propriedades do asfalto. Cruz et al. realizaram um controle tecnológico

detalhado do revestimento asfáltico em uma obra de duplicação de pista, identificando predisposições a patologias através da análise de parâmetros como teor de betume, grau de compactação e granulometria. Este estudo demonstra a importância de um controle rigoroso para identificar e corrigir problemas no processo construtivo, garantindo a qualidade e durabilidade do pavimento.

Mancilha et al. confirmaram a eficácia do controle tecnológico através de parâmetros Marshall e ensaios de densidade aparente de campo. A comparação dos resultados com os dados de projeto e normas vigentes permitiu uma avaliação crítica da qualidade do pavimento na avenida Farquar. Esse tipo de análise é crucial para assegurar que o pavimento atenda aos requisitos de desempenho e durabilidade esperados.

Teixeira (2019) comparou a eficácia do concreto asfáltico convencional (CBUQ) e do asfalto borracha (AB) em termos de conforto ao rolamento e durabilidade. Os resultados sugerem que a aplicação de asfalto borracha pode proporcionar vantagens em termos de durabilidade e desempenho, especialmente em trechos de rodovias com baixo conforto ao rolamento. Essa comparação é relevante para a escolha de materiais em projetos de pavimentação, considerando os benefícios a longo prazo.

Os dados revisados indicam que a integração de métodos tradicionais e tecnologias avançadas pode aprimorar significativamente o controle tecnológico do asfalto e do concreto. A utilização combinada de métodos não destrutivos, como o método da maturidade e técnicas de análise digital, pode proporcionar uma avaliação mais precisa e em tempo real das propriedades dos materiais. Isso é particularmente importante em aplicações que exigem rápida liberação ao tráfego, como pavimentos fast track, e em projetos que buscam maximizar a durabilidade e a eficiência dos recursos materiais.

A revisão também evidencia a necessidade de aderir a normas técnicas e diretrizes estabelecidas, como as da ABNT, para garantir a qualidade dos

materiais utilizados em construção civil. A conformidade com essas normas não só assegura a durabilidade e segurança das estruturas, mas também previne problemas futuros relacionados à qualidade do material.

A discussão dos dados revela a importância do controle tecnológico rigoroso e da integração de novas tecnologias no monitoramento das propriedades do asfalto e do concreto. A adesão a normas técnicas e o uso de métodos avançados podem melhorar significativamente a qualidade e a durabilidade das obras de infraestrutura, proporcionando maior segurança e economia a longo prazo. A pesquisa bibliográfica utilizada neste estudo forneceu uma base sólida para a análise crítica e a proposição de recomendações para práticas de controle tecnológico mais eficazes e abrangentes.

Considerações finais

O presente estudo teve como objetivo analisar os métodos de controle tecnológico do asfalto e do concreto e sua eficácia no processo de garantia da qualidade e durabilidade dos materiais. A partir da revisão de literatura e da discussão dos dados, foi possível verificar que os métodos tradicionais de controle tecnológico, quando combinados com tecnologias avançadas, oferecem uma abordagem robusta para o monitoramento das propriedades dos materiais utilizados em obras de infraestrutura.

1. ****Investigar os métodos tradicionais de controle tecnológico aplicados ao asfalto e ao concreto, destacando suas vantagens e limitações:****

– Os métodos tradicionais, como ensaios de resistência à compressão, tração na flexão, teor de betume e parâmetros Marshall, são essenciais para garantir que os materiais atendam às especificações técnicas e normativas. Esses métodos, conforme demonstrado pelos estudos revisados, são fundamentais para avaliar a qualidade dos materiais in loco e garantir a durabilidade das estruturas.

2. ****Compreender os princípios e fundamentos das tecnologias avançadas aplicadas ao controle de qualidade, ressaltando suas implicações para a prática de monitoramento de materiais:****

– A integração de tecnologias avançadas, como o método da maturidade e o uso de ultra-som, proporciona uma avaliação mais precisa e em tempo real das propriedades dos materiais. Estudos como os de Rheinheimer et al. (2007) destacam a eficácia do método da maturidade no monitoramento da resistência do concreto, especialmente em pavimentos fast track.

3. ****Identificar semelhanças e diferenças entre os métodos tradicionais e avançados em relação ao controle tecnológico:****

– Enquanto os métodos tradicionais fornecem uma base sólida para o controle de qualidade, as tecnologias avançadas complementam esses métodos, oferecendo maior precisão e eficiência. A comparação dos resultados de métodos tradicionais e avançados mostrou que a integração desses métodos pode melhorar significativamente a qualidade e a durabilidade das obras.

4. ****Avaliar criticamente as possíveis vantagens e desafios na aplicação combinada desses métodos na realidade das obras civis:****

– A combinação de métodos tradicionais e avançados apresenta desafios, como a necessidade de treinamento especializado e investimento em equipamentos. No entanto, os benefícios, como a detecção precoce de problemas e a capacidade de liberar pavimentos ao tráfego mais rapidamente, superam os desafios, conforme demonstrado pelos estudos revisados.

5. ****Propor recomendações para uma prática de controle tecnológico mais eficaz e abrangente, considerando a integração de métodos tradicionais e tecnologias avançadas:****

– A partir das análises, recomenda-se a adoção de uma abordagem híbrida que combine métodos tradicionais e tecnologias avançadas. A conformidade com normas técnicas, como a ABNT NBR 12655:2006, deve ser mantida, enquanto novas tecnologias devem ser incorporadas para aprimorar a precisão e eficiência do controle de qualidade.

As hipóteses levantadas no início deste estudo foram confirmadas pelos dados revisados. Os métodos tradicionais de controle tecnológico são eficazes, mas podem ser significativamente aprimorados pela integração de tecnologias avançadas. Essa combinação resulta em um controle de qualidade mais robusto e abrangente, capaz de assegurar a durabilidade e segurança das obras de infraestrutura.

Este estudo destacou a importância de seguir normas técnicas e de investir em novas tecnologias para o controle de qualidade do asfalto e do concreto. A adoção de práticas de controle tecnológico mais eficazes e abrangentes pode proporcionar maior segurança e economia a longo prazo, prevenindo problemas de qualidade e garantindo a durabilidade das estruturas.

Em conclusão, o controle tecnológico do asfalto e do concreto é um campo em constante evolução, e a integração de métodos tradicionais e avançados é essencial para enfrentar os desafios contemporâneos da construção civil. Este estudo contribui para uma compreensão mais profunda das práticas de controle tecnológico e fornece recomendações valiosas para a melhoria contínua da qualidade e durabilidade das obras de infraestrutura.

Referências

CRUZ, Danilo de Almeida; MARCHEZINI, Silvana Fava; DE FIGUEIREDO, Luiz Carlos. **Controle tecnológico da camada de revestimento de cauq de Cuiabá**: análise das propriedades.

DE SOUSA, Angélica Silva; DE OLIVEIRA, Guilherme Saramago; ALVES, Laís Hilário. **A pesquisa bibliográfica: princípios e fundamentos.** Cadernos da FUCAMP, v. 20, n.43, 2021.

FERREIRA, ALEXANDRE INHOTA. **A Importância Do Controle Tecnológico Do Concreto.**2017.

GOES, Luiz Fernando Silva. **Gestão de controle tecnológico em uma obra na cidade de Pau dos Ferros–RN.** 2020.

RHEINHEIMER, Vanessa et al. **Utilização de ensaios não destrutivos no controle tecnológico de execução de pavimentos de concreto tipo Fast Track.** 2007.

TEIXEIRA, NASCIMENTO; DO NATÁLIA COSTA, Thaynara Valuar. **Comparativo da aplicação do concreto betuminoso usinado à quente e do asfalto borracha nos pavimentos asfálticos.** 2019.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

